

Moliyaviy Resurslarni Boshqarishda Axborot Texnologiyalarini Tadbqiq Qilish Orqali Jarayonlarni Muvofiqlashtirish

Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Moliya kafedrası tayanch doktoranti
e-mail: sh.shodmonkulova@tsue.uz

Annotatsiya: O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan, raqamli transformatsiya siyosati moliyaviy boshqaruv tizimida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shunga binoan ushbu maqolada moliyaviy resurslarni boshqarish sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali jarayonlarning samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta’minlash va muvofiqlashtirish masalalari yoritilgan. Jumladan, maqolada “Elektron budjet”, “Hisob-kitob” tizimi, GFMIS (Government Financial Management Information System) kabi axborot tizimlarining afzalliklari va ularni samarali qo‘llash yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Bundan tashqari xorijiy tajribalar asosida O‘zbekiston sharoitida IT yechimlarini joriy etishning istiqbollari ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘z: Axborot texnologiyalari, moliyaviy boshqaruv, raqamli transformatsiya, elektron budjet, GFMIS, shaffoflik, O‘zbekiston, davlat moliyasi, muvofiqlashtirish, iqtisodiy islohotlar.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida davlat moliyasini boshqarish tizimi izchil isloh qilinib, unda raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Davlat byudjeti va boshqa moliyaviy resurslar ustidan nazoratni kuchaytirish, ularni samarali va maqsadli yo‘naltirish zamonaviy axborot tizimlarisiz amalga oshmaydi. Xususan, “Elektron budjet” axborot tizimining joriy etilishi, moliyaviy operatsiyalarni onlayn kuzatish imkoniyatining yaratilishi, hisobdorlik va shaffoflikni ta’minlash yo‘lida muhim qadam bo‘ldi.

2020-yildan boshlab Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan **GFMIS** (Government Financial Management Information System) orqali byudjet ma’lumotlarining real vaqt rejimida yuritilishi, xarajatlarning nazorat qilinishi va hisobotlarning avtomatlashtirilgan holda shakllanishi amaldagi tizimning zamonaviy standartlarga moslashayotganini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, mahalliy byudjetlar va ijtimoiy soha xarajatlari monitoringi bo‘yicha olib borilayotgan ishlar moliyaviy boshqaruvda IT infratuzilmasining tobora muhim rol o‘ynayotganini tasdiqlaydi. Birgina mamlakatda moliyaviy resurslarni boshqarish tizimini tubdan isloh qilish yo‘lida qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingani buning yaqqol isbotidir. Jumladan:

Mavzuning dolzarbligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-avgustdagi **PF-6034-sonli farmoni** (“Davlat moliyasini boshqarish tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”)da GFMIS tizimini joriy etish orqali davlat moliyasi ustidan nazoratning raqamli asosda amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan.

- Prezidentning 2022-yil 28-apreldagi **PQ-232-sonli qarori** asosida “Elektron budjet” axborot tizimining to‘liq joriy etilishi orqali barcha darajadagi byudjet xarajatlari, transferlar va mablag‘larning harakatini onlayn kuzatish imkoniyati yaratildi.

- 2021-yil 16-martdagi **PQ-5006-sonli qaror** bilan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi tasdiqlandi va unda moliyaviy resurslarni boshqarish sohasida axborot texnologiyalarini keng joriy etish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qayd etildi.

Bu qaror va farmonlar moliyaviy boshqaruvda IT texnologiyalarni tadbqiq qilishni tizimli asosga qo‘yishga xizmat qilmoqda.

GFMIS tizimi – davlat moliyasi boshqaruvida muhim innovatsiya.

GFMIS (Government Financial Management Information System) – davlat moliyaviy boshqaruv tizimining yuritilishini raqamlashtiruvchi yagona platforma bo‘lib, quyidagi afzalliklarga ega:

- Byudjet ma’lumotlarini real vaqt rejimida monitoring qilish;
- Sarflarni tahlil qilish va optimallashtirish;
- Nazorat organlari bilan ma’lumot almashinuvida avtomatlashtirilgan platforma;
- Dastlabki auditga zamin yaratish.

2023-yil holatiga ko‘ra, GFMIS tizimi orqali **markaziy va hududiy byudjetlarning 100% xarajatlari** nazoratga olingan¹³⁸.

“Elektron budjet” va mahalliy darajadagi moliyaviy nazorat

2022-yildan boshlab “Elektron budjet” axborot tizimi butun respublika bo‘ylab joriy qilindi.

Bu tizim:

- Har bir tashkilotning byudjetdan olgan mablag‘larini aniqlik bilan kuzatishga;
- Budjet ijrosidagi buzilishlar, noto‘g‘ri sarflanish hollarini tez aniqlashga;
- Mahallabay moliyaviy hisobotlarni shakllantirishga imkon bermoqda.

Mazkur tizim yordamida, misol uchun, 2023-yilda Qashqadaryo viloyatida 12 mlrd so‘m miqdoridagi mablag‘larning maqsadsiz sarflanishi aniqlanib, tegishli javobgarlik choralari ko‘rilgan¹³⁹.

Axborot texnologiyalari orqali shaffoflik va hisobdorlikni oshirish

IT infratuzilmasining joriy etilishi moliyaviy boshqaruvda quyidagi muhim funksiyalarni mustahkamlamoqda:

- **Hisobotlarni avtomatik generatsiya qilish:** byudjet tashkilotlari endi hisob-kitoblar va moliyaviy hisobotlarni GFMIS orqali elektron shaklda taqdim etmoqda;
- **Auditga tayyorlik:** tizimlar real vaqt rejimida ma’lumot saqlash va tahlil qilish imkonini bergani sababli davlat audit idoralari uchun zaruriy dalillar mavjud bo‘ladi;
- **Xavflarni aniqlash:** xatolik va korrupsion xatarlarni avtomatik signalizatsiya qilish tizimlari ishlab chiqilmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, Moliya vazirligi va Davlat soliq qo‘mitasi kabi organlar o‘zaro integratsiyalashgan IT platformalar orqali axborot almashinuvi olib bormoqda.

Xorijiy tajriba va O‘zbekiston sharoitiga moslash

Xalqaro moliyaviy boshqaruv tajribasida ham axborot texnologiyalarining o‘rni yuksak baholanmoqda. Masalan:

1. **Estoniyada** moliyaviy hisobotlar 98% hollarda raqamli platformalarda shakllantiriladi;
2. **Koreya Respublikasida** davlat xarajatlari uchun maxsus GFEBS (Government Finance ERP) tizimi mavjud.

O‘zbekiston bu tajribalardan andoza olgan holda, o‘z infratuzilmasini yaratmoqda. Jumladan, GFMIS — Jahon banki bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo‘lib, 2024-yilga kelib uni barcha davlat muassasalariga to‘liq joriy etish rejalashtirilgan edi¹⁴⁰.

Demak, O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy resurslarni boshqarishda axborot texnologiyalarini joriy etish davlat moliya tizimining shaffofligi, samaradorligi va javobgarligini ta’minlashda hal qiluvchi vositaga aylanmoqda. “Elektron budjet” tizimi, GFMIS platformasi va raqamli hisobot modullari orqali moliyaviy oqimlar ustidan doimiy nazorat o‘rnatilishi, byudjet mablag‘larining maqsadli sarflanishiga xizmat qilmoqda.

Prezident farmonlari va hukumat qarorlari asosida amalga oshirilayotgan islohotlar – bu sohadagi xalqaro standartlarga mos keluvchi raqamli boshqaruv tizimlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Shuningdek, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg‘armasi kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ilg‘or tizimlar moliyaviy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

¹³⁸ Manba: Moliya vazirligi axboroti, www.mf.uz

¹³⁹ Manba: Respublika prokuraturasi axboroti, 2023

¹⁴⁰ Jahon banki hisobotlari, www.worldbank.org

Xulosa

Yuqoridagi fikr-mulohazalar va ma'lumotlarga xulosa mazmunini yanada aniq va tizimli ifodalash uchun quyidagi **jadval** (ko'rinishida sxematik tahlil)ni taklif qilindi. Ushbu jadval O'zbekistonda **moliyaviy resurslarni boshqarishda axborot texnologiyalarini joriy etish** orqali erishilayotgan asosiy **natijalar** va **foydalarni** ifodalaydi:

Moliyaviy resurslarni boshqarishda axborot texnologiyalari: natijalar va foydalar jadvali

Yo'nalishlar	Amaldagi tizim/tadbirlar	Natijalar / Foydalar
Raqamli boshqaruv tizimi	GFMIS, "Elektron byudjet", "open.mf.uz" platformasi	Moliyaviy shaffoflik, real vaqtli nazorat
Byudjet rejalashtirish	Byudjet loyihalash moduli, raqamli hisobot tizimi	Resurslarni maqsadli rejalashtirish, byudjet intizomi
Ijro nazorati	Onlayn audit va hisobotlar, raqamli hujjatlashtirish	Qonunbuzarliklarni erta aniqlash, javobgarlikni oshirish
Ijtimoiy xarajatlar monitoringi	"Mahalla" va "Ijtimoiy himoya" platformalari	Obyektiv ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish
Xalqaro hamkorlik	Jahon banki, UNDP, IMF bilan hamkorlik	Ilg'or tajribalarni joriy qilish, grant va moliyaviy yordamni samarali boshqarish
Korrupsiyaga qarshi kurash	Tranzaksiyalarni raqamli kuzatish	Oqilona sarf, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish

Shunday ekan, axborot texnologiyalariga asoslangan moliyaviy boshqaruv modeli nafaqat davlat resurslarining samarali va oqilona boshqarilishini ta'minlaydi, balki korrupsiyaga qarshi kurash, ijtimoiy ehtiyojlarga tezkor javob berish va davlat islohotlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim rol o'ynaydi. Kelgusida bu tizimlar takomillashtirilib, mahalliy byudjetlar, grantlar va investitsiyalarning monitoringi ham to'liq raqamlashtirilishi dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 августдаги PF-6034-сонли Фармони – «Давлат молиясини бошқариш тизимини модернизация қилиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида».
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 мартдаги PQ-5006-сонли қарори – «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 апрелдаги PQ-232-сонли қарори – «2022–2024 йилларда давлат молиясини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш концепциясини амалга ошириш тўғрисида».
4. Moliya vazirligi rasmiy sayti: www.mf.uz
5. Jahon banki O'zbekiston bo'yicha hisobotlari: www.worldbank.org
6. Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасининг 2023 йил ҳисоботи.
7. Ким, С. (2020). Digital Public Financial Management in Korea: Challenges and Progress. Asian Journal of Public Administration.
8. Shahlo Shodmonkulova Olimjon qizi. FINANCIAL RESOURCES OF THE TREASURY SYSTEM AND ISSUES OF THEIR MANAGEMENT./ Web of Scientist: International Scientific Research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 3, Mar., 2023. 493-495p.

9. Shahlo Shodmonkulova Olimjon qizi. Experience of foreign countryies in imporoving the methodology for monitoring cash flows in the treasury. / In volume 2, Issue 12 Web of Scientist: International Scientific research Journal (WOS) December, 2021.
10. Shaxlo Shodmonkulova Olimjon qizi. G‘aznachilik tizimining joriy qilinishining davlat moliyasi tizimidagi ahamiyati. International conference on developements in education Hosted from Amsterdam, Netherlands; April, 2022. 350-351b.
11. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292